

1. АПЕЛЛЯЦИЯ ШИКОЯТИНИ КЎРИБ ЧИҚИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ТАРТИБИ

Темиров Зафар Гопиржонович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги
Судьялар олий мактаби тингловчиси

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада фуқаролик процессининг босқичлари тушунчаси, хусусан, суд муҳокамаси ҳамда ишда иштирок этувчи шахсларнинг процессуал ҳаракатларининг кетма-кетлиги ва тизимлилиги ҳисобга олинган ҳолда фуқаролик процессининг босқичлари кўриб чиқилади. Хусусан, жараённи босқичларга бўлишда ҳал қилувчи омил бу жараённинг исталган босқичда яқунланиши мумкинлигини ҳуқуқий таҳлил қилишган.

Калит сўзлар: фуқаролик процесси, босқич, суд ишлари, фуқаролик иши, айблов, ишни суд муҳокамасига тайёрлаш

ABSTRACT

In this article, the following stages of the civil process are studied, taking into account the concept of the stage of the civil process, in particular, the court and the sequence and systematicity of the procedural actions of the persons participating in the case. In particular, the decisive factor in dividing the process into stages is the legal analysis that the process can be completed at any stage.

Key words: civil proceedings, stage, court cases, civil case, prosecution, preparing the case for trial

Суднинг асосий вазифаси низо вужудга келганда адолат қарор топтириш демакдир. Хусусан, судга мурожаат қилувчи ҳам, судда бошқа иштирокчи ҳам маълум масалалар юзасидан адолат қидиради. Судларнинг

иерархик жиҳатдан бир-биридан мустақил бўлган турлари (инстанциялари) мавжудлиги мустақил суд тизими бўлишнинг зарурий белгисидир. Жумладан, суднинг қарорини ижро этиш мажбурийдир. Суддан эса доимо кимдир нажот кутади, шундай экан суднинг қарорини ҳам қайта кўра оладиган ва уни бекор қила оладиган суд тизими мавжуд бўлиши мустақил суд-ҳуқуқ тизимининг зарурий шarti ҳисобланади.

Маълумки, мамлакатимиз қонунчилигига кўра, иккинчи инстанция суди апелляция инстанциясидир. Агар тарафлар биринчи инстанция судининг қароридан норози бўлсалар, ушбу қарор юзасидан шикоят беришлари мумкин. Аммо, суднинг қарори якуний хулоса экан ундан норози бўлишнинг ҳам маълум бир чегараси бўлиши керак. Яъники, қонунчиликда суднинг қарори устидан юқори турувчи судга мурожаат қилишга ҳеч қандай процессуал тартиб ўрнатилмаса, ушбу судда адолат қарор топишига умид қилиб мурожаат қилган ва даъвоси қаноатлантирилган ҳар қандай шахснинг суд қарорини тезроқ ижро этилишига бўлган ҳуқуқи, шу жумладан умиди чекланишига замин яратади. Чунки, апелляция шикоятини (протестини) ҳар доим ҳам асли ҳақ бўлган тарафлар киритавермайди. Шу сабабли, тарафлар тенглиги муҳим жабҳадир ва процессуал талабларнинг бўлиши зарурдир.

Бу борадаги фикрлар аксар ҳуқуқшунос олимлар томонидан ҳам илгари сурилади. Жумладан, М.И.Виноградова ўзининг “Фуқаролик процессида мурожаатлар” китобида мурожаат суд қарорларининг қонунийлиги ва адолатлилигини таъминлашнинг муҳим воситаси эканлигини таъкидлайди. У апелляция инстанцияси томонидан шикоятларни ҳар томонлама ва холисона ўрганиш зарурлигини таъкидлайди¹. Ушбу фикрларга тўлақонли қўшилиш мумкин. Апелляция шикояти шахсларнинг ҳуқуқларини тиклашга бўлган суддаги иккинчи уринишидир. Бундан кўринадики, унда суддан бўлган имконияти биттага (биринчи инстанцияга) камайган.

¹ М.И. Виноградова: "Апелляционное производство в гражданском процессе" (М., 2005) с 65

Шунингдек, В.В. Несвижский ва А.А. Покровский апелляция жараёнини тартибга солувчи қоидаларни ҳар томонлама кўриб чиқиб, уларда апелляция бериш асослари, шикоят бериш ва кўриб чиқиш тартиби, апелляция инстанцияси томонидан таъминланиши мумкин бўлган ҳимоя воситалари доимий тарзда ижтимоий муносабатларга мувофиқ такомиллаштириш заруратини муҳокама қиладилар².

Э.В.Толкунова эса апелляция тартибини такомиллаштириш мумкин бўлган бир қанча йўналишларни белгилаб беради. У апелляция шикоятини бериш муддатини узайтиришни ва апелляция суди қўйи суд қарорларини бекор қилиш учун кўпроқ ихтиёрийликка эга бўлишини таклиф қилади³.

Михаил Михайлович Агарков агар ишда иштирок этаётган шахсларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун зарур бўлса, апелляция инстанцияси суди апелляция шикоятида кўрсатилган вазлардан ташқарига чиқишга ҳақли эканлигини таъкидлайди⁴.

Апелляция шикоятини кўриб чиқиш учун янги вазлар ва янги асослар бўлиши муҳим эмас, балки, исботлаш мажбурияти лозим даражада амалга оширилиши муҳим ҳисобланади. Биринчи инстанцияда мавжуд асослар тўғри баҳоланганлиги кўриб чиқилиши лозим. Шикоят қилиш ишга доир янги асослар тақдим этилмаган тақдирда апелляция тўлиқ бўлмаган тақдирда, ишни кўриб чиқиш фақат суд ҳужжатларини биринчи инстанция суди томонидан текширилган далиллар ва фактлар асосида текширишдан иборат бўлиши лозим⁵.

Тўлиқ апелляция фуқаролик ишини моҳияти бўйича янги суд муҳокамасида кўришни ўз ичига олади, шунинг учун суд биринчи инстанция

² В.В. Несвижский, А.А. Покровский: "Гражданское процессуальное право Российской Федерации" (М., 2019) (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/)

³ Е.В. Толкунова: "Проблемы апелляционного производства в гражданском процессе" ("Вестник гражданского правосудия", 2012, № 4) С2.

⁴ Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву, 1940 https://vk.com/doc45183356_439241141?hash=aRN9BFRr3zVsgqsCUZUbN63ugg0hFMeuRnujzI6O2W8

⁵ Ковалев Ю.С. Некоторые проблемы апелляционного производства как способа реализации права на обжалование судебных решений / Ю.С. Ковалев // Молодой ученый. – 2015. – №24 (104). – С. 733–735.

судининг қонуний кучга кирган ва кирмаган суд қарорларининг тўғрилигини текширади⁶.

Бу каби масалалар бўйича процессуал норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тушунтиришга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 25.03.2024 йилдаги 9-сон “Судлар томонидан фуқаролик ишларини апелляция, кассация тартибида кўришнинг айрим масалалари тўғрисида”ги қарори муҳим аҳамият касб этади.

Қонунчиликка кўра, процессуал тартибларнинг асоси шикоят бериш ҳуқуқи ҳисобланади. Бинобарин, Фуқаролик процессуал кодексига кўра тарафлар ва ишда иштирок этишга жалб қилинган бошқа шахслар, шунингдек ишда иштирок этишга жалб қилинмаган, аммо ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳақидаги масала суд томонидан ҳал этилган шахслар, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил суднинг **қонуний кучга кирмаган** ҳал қилув қарори, ажрими, қарори устидан апелляция тартибида шикоят қилиши мумкин, бундан тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ бўлмаган низолар мустасно. Прокурор, юқори турувчи прокурор прокурорнинг иштирокида кўрилган иш бўйича, шунингдек ушбу модданинг биринчи қисмида кўрсатилган шахсларнинг муружаати мавжуд бўлган тақдирда биринчи инстанция судининг қонуний кучга кирмаган суд ҳужжати устидан апелляция протести келтиришга ҳақли⁷.

Ушбу нормадан кўришимиз мумкин апелляция шикоятини бериши мумкин бўлган субъектлар тарафлар, ишда иштирок этганлар, ишда иштирок этмаса-да, ҳуқуқ ва мажбуриятлари даҳл қилувчи шахслар, Бизнес омбудсман ва прокурор ҳисобланади. Ушбу норма шуни англатадики, биринчи инстанция судида фақат даъвогар ёки жавобгар ҳисобланувчи шахслар эмас,

⁶ . Олюнин М.А. К вопросу об институте надлежащего извещения участников гражданского процесса / М.А. Олюнин, Е.А. Гринь // Тенденции развития науки и образования. – 2021. – №73-5. – С. 98–100.

⁷ Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси 01.04.2018 383-модда.

балки, судда кўрилган масалалар даҳл қилувчи барча шахслар шикоят киритиши мумкин ҳисобланади.

Апелляция шикоятлари иккинчи инстанция ҳисобланиб туманлараро судлардан юқори турувчи яъни Қорақалпоғистон Республикаси судининг, вилоятлар ва Тошкент шаҳар судларининг фуқаролик ишлари бўйича судлов ҳайъати — тегишли фуқаролик ишлари бўйича туманлараро, туман, шаҳар судларининг ҳал қилув қарорлари, ажримлари, қарорлари ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси судининг, вилоятлар ва Тошкент шаҳар судларининг биринчи инстанция бўйича қабул қилинган ҳал қилув қарорлари, ажримлари, қарорлари устидан берилган шикоятларни кўриб чиқади.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий суди ҳудудий ҳарбий судларнинг ҳал қилув қарорлари, ажримлари, қарорлари ва Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий судининг биринчи инстанция бўйича қабул қилинган ҳал қилув қарорлари, ажримлари, қарорлари устидан берилган шикоятларни кўриб чиқади. Ўзбекистон Республикаси Олий судининг Фуқаролик ишлари бўйича судлов ҳайъати Ўзбекистон Республикаси Олий судининг биринчи инстанция бўйича қабул қилинган ҳал қилув қарорлари, ажримлари, қарорлари устидан берилган апелляция шикоятларини (протестларини) кўриб чиқади⁸.

Апелляция шикоятини (протестини) бериш тартиби қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

апелляция шикояти ёки протест берилмоқчи бўлган асосларни аниқлаш суднинг қарорини адолатсиз ёки қонунга зид деб ҳисоблаганда амалга оширилади;

⁸ Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси 01.04.2018 384-модда.

шикоят ёки протестнинг барча асослари ва далиллари кўрсатилади. Бу ҳужжатга илова қилинадиган барча керакли материаллар ва далиллар тайёрланади;

апелляция шикояти ёки протест бериш муддатларига қатъий риоя қилиниши керак. Бу муддатлар ҳар бир мамлакат қонунчилигида фарқли бўлиши мумкин, лекин одатда қарор қабул қилинган кундан бошлаб маълум бир муддат ичида топширилиши керак;

апелляция жараёни: тегишли суд ёки орган апелляция шикояти ёки протестни кўриб чиқади. Бу жараёнда янги далиллар ва ҳужжатлар тақдим этилиши, томонларнинг далиллари тингланиши мумкин;

апелляция суди ёки органи шикоят ёки протест бўйича қарор қабул қилади. Қарорни ўзгартириши, бекор қилиши ёки аввалги қарорни кучда қолдириши мумкин⁹.

Амалдаги тартибга кўра, апелляция шикояти апелляция шикояти (протести) апелляция инстанцияси судининг номига йўлланади, аммо қизир бир жиҳати айнан ўша ишни кўриб чиққан биринчи инстанция судига берилади. Ваҳоланки, апелляция шикояти ёзилган тақдирда кимнинг қарори устидан шикоят берилган бўлса ушбу суд бир сира шикоят мазмуни билан танишиб чиқади. Ўз қарори пировард бекор қилинишини истамайдиган ҳар қандай судья унинг бекор қилинишини олдини олиш чораларини кўриши мумкин. Бунда, юқори турувчи суд ва қуйи турувчи суд ўртасида ўзаро манфаатлар тўқнашуви бўлмаслиги керак. Апелляция шикояти берилгандан сўнг суд ҳужжатини қабул қилган суд апелляция шикояти (протести) келиб тушган кундан эътиборан беш кунлик муддатда уни апелляция инстанцияси судига иш билан бирга юбориши шарт.

Олий суд Пленумининг қарорига кўра ҳар бир шикоят (протест) келиб тушган санаси кўрсатилган ҳолда рўйхатга олиниши лозим¹⁰. Бизнинг

⁹ Мамасиддиқов М.М. Фуқаролик процессуал ҳуқуқи, Умумий қисм / Олий ўқув юрти талабалари учун дарслик. Масъул муҳаррир ю.ф.д., проф О.Оқюлов. - Тошкент, ТДҶОИ нашриёти. 2012.-516б.

фикримизча, суд инстанцияларида ишлар кўриб чиқилишида ҳар қандай процессуал ҳаракатларда бир-бирининг фаолиятига боғланмаган бўлиши лозим.

Процессуал тартибларга кўра, энг муаммоли ва асосий масалалардан бири муддатлар ҳисобланади. Хусусан, апелляция шикояти (протести) суд томонидан ҳал қилув қарори қабул қилинган кундан эътиборан **бир ой ичида** берилиши мумкин. Суднинг соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўриб чиқилган иш бўйича ҳал қилув қарори устидан апелляция шикояти (протести) ҳал қилув қарори қабул қилинганидан кейин **ўн кун ичида** берилиши мумкин.

Ўтказиб юборилган муддат, агар илтимоснома ҳал қилув қарори қабул қилинган кундан эътиборан уч ойдан кечиктирмай берилган ва муддатни ўтказиб юбориш сабаблари узрли деб топилган бўлса, апелляция шикояти (протести) бераётган шахснинг илтимосномасига кўра апелляция инстанцияси судининг судьяси томонидан тикланиши мумкин.

Апелляция шикоятини (протестини) иш юритишга қабул қилиш тўғрисидаги ажримда узрли деб топилганлиги кўрсатилади. узрли сабаблари деб судга бундай шикоят (протест) билан ўз вақтида мурожаат қилишга тўсқинлик қилган объектив ҳолатлар (масалан, фавқулодда ҳолатлар, сув тошқинлари, пандемия, карантин, ишда иштирок этишга жалб қилинмаган, аммо ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳақида суд қарор қабул қилган шахснинг суд ҳужжатидан беҳабарлиги ва бошқалар) тан олинishi мумкин.

Муддатларнинг белгиланиши мутлақо тўғри стандарт ҳисобланади. Аммо, ушбу муддатлар ҳар бир тарафларнинг тўлиқ манфаатларини қамраб олиши керак. Бинобарин, айрим ҳолларда тарафлар суднинг қарорини билиши мумкин бўлган ҳолатлар бахсталаб ҳисобланади. Масалан, сиртдан кўриладиган ишлар ёки суд буйруғи тартибида кўриладигант ишларда

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 25.03.2024 йилдаги 9-сон “Судлар томонидан Фуқаролик ишларини апелляция, кассация тартибида кўришнинг айрим масалалари тўғрисида”ги қарори 5-банди

иккинчи тараф судда иштирок этмайди. Бунда, суд жараёнлари ҳақида буткул беҳабар бўлишлари аксар ҳолларда учраб туради.

Амалиётда, даъво аризаси почтадан жавобгарга юборилганлиги ариза билан танишганлиги ва суд чақируви қоғози олинганлиги факти бўлиб хизмат қилади. Аммо, аксар ҳолларда ҳақиқатда суд жараёнлари, хусусан, чақирув қоғози билан танишилганлиги номаълум бўлиб қолади.

Апелляция шикоятига қуйидагилар илова қилинади:

давлат божи ва почта харажатлари тўланганлигини тасдиқловчи ҳужжат;

апелляция шикояти вакил томонидан имзоланган тақдирда — уни имзолашга бўлган ваколатларини тасдиқловчи ҳужжат.

Апелляция шикояти (протести) судга ишда иштирок этувчи шахсларнинг сонига қараб кўчирма нусхалари билан бирга тақдим этилади, бундан электрон ҳужжат тарзида юбориладиган апелляция шикояти (протести) мустасно.

Зарур ҳолларда, судья апелляция шикояти (протести) бераётган шахснинг зиммасига апелляция шикоятига (протестига) илова қилинган ёзма материалларнинг кўчирма нусхаларини ишда иштирок этувчи шахсларнинг сонига қараб тақдим этиш мажбуриятини юклатиши мумкин.

Прокурор иштирокисиз кўриб чиқилган иш бўйича апелляция протестига ушбу Кодекс 383-моддасининг биринчи қисмида кўрсатилган шахсларнинг мазкур протестни келтириш учун асос бўлиб хизмат қилган муружаатининг кўчирма нусхаси илова қилинади.

Суднинг аризани қайтариш ҳақидаги ёки аризани қабул қилишни рад этиш тўғрисидаги ажрими устидан апелляция шикоятига (протестига) қайтарилган ариза ва судга тақдим этишда унга қўшиб берилган ҳужжатлар ҳам илова қилиниши керак.

Ходим билан тузилган меҳнат шартномаси ғайриқонуний равишда бекор қилинганда ёки ходим бир ишдан бошқа ишга ғайриқонуний равишда

Ўтказилганида уни илгариги ишига тиклаш тўғрисида суд чиқарган ҳал қилув қарори устидан апелляция шикояти (протести) ушбу қарорнинг ижросига доир ҳужжат илова қилинган тақдирдагина қабул қилинади¹¹.

Апелляция инстанцияси судининг судьяси ҳал қилув қарорининг ижросини тўхтатиб туриш ҳақида ФПК 389³-моддасининг биринчи қисмига мувофиқ берилган илтимосномани муҳокама қилишда илтимосномада келтирилган вазларни ўрганиши лозим.

Бунда апелляция инстанцияси судининг судьяси ҳал қилув қарори ижрога қаратилганлигини аниқласа, бундай илтимосномани қаноатлантиради, бундан дарҳол ижро этилиши лозим бўлган ҳал қилув қарорлари мустасно¹².

Апелляция шикоятини (протестини) қайтариш, қабул қилишни рад этиш ёки иш юритишга қабул қилиш масаласи апелляция инстанцияси судининг судьяси томонидан якка тартибда шикоят (протест) судга келиб тушган кундан эътиборан беш кундан кечиктирмай ҳал қилинади. Апелляция шикоятини (протестини) қайтариш, қабул қилишни рад этиш ёки иш юритишга қабул қилиш тўғрисида ажрим чиқарилади, унинг кўчирма нусхаси ишда иштирок этувчи шахсларга у чиқарилган куннинг эртасидан кечиктирмай юборилиши лозимлиги белгиланган.

Апелляция шикоятини (протестини) қайтариш асосларига “апелляция шикояти (протести) суд ҳужжатини қабул қилган судни четлаб ўтган ҳолда юборилган бўлса” асоси белгиланган. Юқоридаги таҳлилларимиздан айтишимиз мумкинки, мазкур тартиб бугунги кунда либераллашув жараёнларига номувофиқ ҳисобланади.

Шунингдек, процессуал қонунчиликда иш юритишга қабул қилишнинг рад этиш асослари ҳам белгиланган.

¹¹ Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси 01.04.2018 387-модда

¹² Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 25.03.2024 йилдаги 9-сон “Судлар томонидан Фуқаролик ишларини апелляция, кассация тартибда кўришнинг айрим масалалари тўғрисида”ги қарори 18-банди

Апелляция шикояти (протести) берган шахс, шунингдек ишда иштирок этувчи шахслар ишни апелляция инстанциясида кўриш вақти ва жойи ҳақида хабардор қилинади. Иш муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида белгиланган тартибда хабардор қилинган шахсларнинг келмаганлиги ишнинг апелляция тартибида кўрилишига тўсқинлик қилмайди. Суднинг ишда иштирок этувчи шахсларни шикоят (протест) бўйича ишни апелляция, кассация инстанцияси судида кўриш вақти ва жойи тўғрисида хабардор қилиши мажбурийлиги қонунда белгиланганлиги сабабли, апелляция, кассация инстанцияси суди уларни бу ҳақда тегишли равишда хабардор қилинганлиги тўғрисида маълумотлар бўлган тақдирда ҳам, улардан бирортасининг келмаганлик сабабини узрли деб топса, ишни кўришни кейинга қолдиришга ҳақли. Ишда иштирок этувчи шахсларнинг келмаганлик сабаблари узрсиз деб топилган тақдирда, шунингдек, келмаганлик сабаблари ҳақида маълумотлар ва бу сабабларни узрли эканлигини тасдиқловчи далиллар мавжуд бўлмаганда, апелляция, кассация инстанцияси суди шикоят (протест) бўйича ишни уларнинг иштирокисиз кўришга ҳақли эканлиги белгиланган. Ҳуқуқни қўллаш амалиётидаги муаммоларни кўриб чиққан ҳолда айтишимиз мумкинки, суд хабарномаларини бериш тартибини таакомиллаштириш ва технологик жараёнларга мувофиқлаштириш зарурати мавжуд эканлиги кўринади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Виноградова М.И. “Апелляционное производство в гражданском процессе” (М., 2005) с 65
2. В.В. Несвижский, А.А. Покровский “Гражданское процессуальное право Российской Федерации” (М., 2019) (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/)
3. Е.В. Толкунова “Проблемы апелляционного производства в гражданском процессе” (“Вестник гражданского правосудия”, 2012, № 4) С2.

4. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву, 1940
https://vk.com/doc45183356_439241141?hash=aRN9BFRr3zVsgqsCUZUbN63ugg0hFMeuRnujzI6O2W8

5. Ковалев Ю.С. Некоторые проблемы апелляционного производства как способа реализации права на обжалование судебных решений / Ю.С. Ковалев // Молодой ученый. – 2015. – №24 (104). – С. 733–735.

6. Олюнин М.А. К вопросу об институте надлежащего извещения участников гражданского процесса / М.А. Олюнин, Е.А. Гринь // Тенденции развития науки и образования. – 2021. – №73-5. – С. 98–100.

7. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси 01.04.2018 383-модда.

8. Мамасиддиқов М.М. Фуқаролик процессуал ҳуқуқи, Умумий қисм / Олий ўқув юрти талабалари учун дарслик. Масъул муҳаррир ю.ф.д., проф О.Оқюлов. - Тошкент, ТДЮИ нашриёти. 2012.-516б.

9. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 25.03.2024 йилдаги 9-сон “Судлар томонидан Фуқаролик ишларини апелляция, кассация тартибида кўришнинг айрим масалалари тўғрисида”ги қарори 5-банди

10. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси 01.04.2018 387-модда

11. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 25.03.2024 йилдаги 9-сон “Судлар томонидан Фуқаролик ишларини апелляция, кассация тартибида кўришнинг айрим масалалари тўғрисида”ги қарори 18-банди